

DO PROJETO À REALIDADE: O POTENCIAL DO NEGÓCIO CHICKEN FOOD PARA O FRANCHISING BRASILEIRO

FELÍCIO JULIO DE AZEVEDO HUNGRIA¹

ALEX MILLER PERES DA SILVA²

MIRIAN CAROLINA GOMES LIMA³

ORIENTADORA: JACKLIN, DRA. ROSEMARY

RESUMO

A motivação do presente texto vem da observação na mudança do mercado de alimentos e bebidas na cidade de Breves, Ilha de Marajó-PA, em relação a modalidade alimentar Fast Food (Comida Rápida, em inglês), com o início dos trabalhos do negócio Chicken Food (na época Chicken Mania Delivery) que desde a criação sempre teve como objetivo um dia ser Franchising. Os objetivos são em face do cenário atual, demonstrar que nos mais diversos lugares do Brasil há ideias de novos negócios e em alguns casos há adaptações ao local de acordo com a necessidade e que, o que é fator fundamental é o grau de comprometimento do responsável pelo negócio. E estando o país ainda sofrendo impactos causados pela Pandemia da COVID-19 é extremamente relevante produzir material acadêmico sobre este período para instruir futuras gerações sobre importantes fatos e minimizar efeitos de informações falsas (Fake News) que de tão repetidas podem entrar para a História como verdades. A metodologia utilizada foi de natureza exploratória, através de pesquisa de campo, buscando base teórica em artigos publicados e fontes de sites de entidades reconhecidas e do Poder Público, principalmente a respeito de dados técnicos para embasar as observações ao objeto de estudo. Espera-se ampliar a visão de outros empreendedores do mercado, mostrando um exemplo bem-sucedido em uma cidade pequena, que atravessou períodos difíceis, porém nasceu e se desenvolve com capacidade de expansão comercial, focando em objetivos audaciosos e que no decorrer do tempo vão se mostrando coerentes.

Palavras-chave: Empreendedorismo Criativo. Estratégias Inovadoras. Negócios. Franquias. Processos Integrados.

ABSTRACT

¹ Historiador, Jornalista, Especialista em Tecnologias da Educação pela PUC/RJ, PhD in Education Sciences pela Christian Business School, USA, PhD in Business Sciences pela Universidad Martín Lutero - UML e Pós-doc in Business Sciences, USA.

² Especialista em Gestão de Projetos e MBA executivo em Gestão de Negócios pela UCAM/RJ, Master of Science in Business Administration pela World Christian University - Florida (USA) e doutorando no programa de PhD in Business Administration, USA.

³ Mestra em Ciências da Administração pela Universidad Martín Lutero- UML e empreendedora criativa digital.

The motivation of the present text comes from the observation of the change in the food and beverage market in the city of Breves, Ilha de Marajó-PA, in relation to the Fast Food modality, with the start of the Chicken business Food (at the time Chicken Mania Delivery) which, since its inception, has always had the objective of one day becoming a Franchising. The objectives are, in view of the current scenario, to demonstrate that in the most diverse places in Brazil there are new business ideas and in some cases there are adaptations to the place according to the need and that, what is a fundamental factor is the degree of commitment of the person in charge by the business. And with the country still suffering impacts caused by the COVID-19 Pandemic, it is extremely relevant to produce academic material about this period to instruct future generations about important facts and minimize the effects of false information (Fake News) that, being so repeated, can go down in history as truths. The methodology used was of an exploratory nature, through field research, seeking a theoretical basis in published articles and sources on websites of recognized entities and the Public Power, mainly regarding technical data to base observations on the object of study. It is expected to broaden the vision of other entrepreneurs in the market, showing a successful example in a small town, which went through difficult periods but was born and developed with the capacity for commercial expansion, focusing on audacious objectives and which over time will become showing consistency.

Keywords: Creative Entrepreneurship. Innovative Strategies. Business. Franchises. Integrated Processes.

1. INTRODUÇÃO

Dos diversos tipos de empreendimentos no Brasil, certamente o de Franquias é muito atrativo, aparentando ser menos complicado para alguém sem conhecimento administrativo, porém engana-se. Todo negócio exige conhecimentos específicos e não há modelo pronto ou perfeito, como o tempo o negócio vai mostrando características influenciadas principalmente pelos comportamentos dos clientes e do mercado local. No caso Chicken Food, formatado para Franchising, inaugurado em Breves, principal cidade na Ilha de Marajó, foram várias etapas até chegar ao formato atual. Ele mudou de identidade, mudou de nome, de receita, enfim, foram mudanças profundas necessárias, contendo riscos altíssimos, porém calculados, orientados e aguardando os momentos exatos.

O negócio é visto como uma boa opção de investimento para o empreendedorismo. É uma atividade promissora para acontecer em grandes e médias cidades, e alguns tipos de Franquias podem atuar em cidades pequenas dependendo de diversos fatores, uma vez que quase toda a atividade pode ser adaptada. Na área de alimentação, mesmo

durante o período mais crítico da Pandemia do Coronavírus em 2020, o setor atravessou a crise com faturamento bom, comparado a outros setores que fecharam totalmente. Tratando especificamente do negócio Chicken Food, no período da Pandemia ele existia na modalidade delivery e foi impactado pelas medidas restritivas, mas adaptou-se à nova situação. Houve em novembro de 2022 a formatação do primeiro espaço físico do negócio, no projeto de layout padrão com o objetivo de se tornar no futuro ainda distante um franchising. Verificando a Lei de Franquias e analisando o ponto físico escolhido para a unidade atender aos clientes no espaço salão somado aos anos em que o negócio funcionou na modalidade delivery estabelecendo personalidade única e original, é interessante um estudo sobre este negócio no cenário atual e local, a cidade de Breves, Ilha de Marajó, Pará, Brasil.

2. DESENVOLVIMENTO

Empreender é uma atitude de coragem, principalmente em momentos de crise econômica. No Brasil, são três os principais tipos de empreendedores: o Individual, que é o microempreendedor individual (MEI), o Cooperado, ligado a cooperativas, e o Franqueado, que possui uma ou mais Franquias. Cada um com legislação própria e suas obrigações específicas, seguindo as normas técnicas vigentes na localidade de funcionamento. É importante frisar que deve haver legalidade no negócio para que este se enquadre e entre para a estatística da economia.

A definição de Empreendedorismo no dicionário da língua portuguesa é “Capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas. Vocaçãõ, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios. Reunião dos conhecimentos e das aptidões relacionadas com essa capacidade”. Pode-se dizer que o empreendedorismo é muito mais que uma ocupação, é um estilo de vida, e no Brasil, um país rico de população pobre, porém criativa e trabalhadora, as ideias de negócios surgem a todo instante, como se naturalmente. Na maioria das vezes a ideia surge por necessidade, mas há casos em que surge apenas por oportunidade, por um empreendedor identificar demanda reprimida e ter os elementos necessários para concretizar o projeto, e quem sabe expandir.

Para Hungria (2022, p. 407), geralmente as oportunidades aparecem por meio de dificuldades cotidianas, aquelas com as quais as pessoas não se importam muito. Elas estão justamente nos detalhes imperceptíveis, seja em casa, no trabalho, no lazer, nos

estudos, seja em férias. Algo acontece a fim de testar a capacidade de observar, de analisar e interpretar, constituindo assim a válvula de escape às possibilidades.

E tratando do tipo de empreendedorismo Franquia, no Brasil ele está dentro do chamado Franchising, e apesar da tradução aqui não são a mesma coisa e são comumente confundidos. O Franchising é o modelo do negócio, a unidade matriz, o projeto formatado, tem estratégia própria e será expandido em unidades padronizadas. Já a Franquia é uma unidade, a segunda ou quantas mais forem, a que segue o formato padronizado pelo Franchising em outro local. Cada Franquia é chamada pela matriz de Unidade Franqueada, e o comprador da Unidade Franqueada é o Franqueado. O proprietário do Franchising é o Franqueador. A partir da criação da Unidade Franqueada, existe a Rede Franqueadora.

A relação entre Franqueado e Franqueador é regulamentada pela Lei nº 13.966 de 2019, e traz seu conceito legal no artigo 1º:

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

Não se deve comprar uma Franquia sem nenhuma informação de mercado e conhecimento básico de funcionamento. A falta de qualificação e despreparo podem facilmente arruinar boas ideias, mesmo no caso da Franquia, por se acreditar que é algo pronto, como se fosse seguir um manual de instruções, que devido o negócio obter sucesso em um local ele certamente será bem-aceito em outro. A resposta é: não. É indispensável planejamento e controle antes de abrir um negócio. Existem diversos estudos e órgãos especializados que auxiliam quem não teve oportunidade de se qualificar como gestor, mas quer se tornar empresário, como o SEBRAE, que faz a consultoria completa do negócio, capacita e fornece testes diagnósticos ao interessado para ele ter certeza se tem perfil de franqueado ou franqueador. As boas ferramentas e estudos não devem ser ignorados.

Sobre o setor da alimentação no Brasil, o estudo de uma consultoria internacional especializada (a Kantar Worldpanel, entre 2016 e 2017, ou seja, antes da Pandemia do Coronavírus) calculou que o brasileiro gasta em média R\$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais) no setor de alimentos e bebidas fora de casa, e que mais da metade da população (53%) tem costume de comer na rua principalmente durante o dia. A média global é 56%. E mesmo com boa parte da população adotando hábitos mais saudáveis, a compra dos lanches salgados no Brasil atinge o patamar de 43% do consumo total dos produtos, tendo 81% da publicidade relacionada a alimentos voltada para o consumo de lanches. É óbvio que a Pandemia está afetando o setor e os números deste período ainda estão em apuração em 2022, pois o mercado não voltou completamente ao que era antes e provavelmente voltará diferente, como no caso dos negócios que antes das medidas restritivas não ofereciam opção de delivery ao cliente.

Brasileiro gasta em média, no setor de alimentos e bebidas fora de casa R\$ 747,00	
Percentual da população que costuma comer na rua, principalmente durante o dia (no Brasil)	53% (cinquenta e três por cento)
Percentual da população que costuma comer na rua, principalmente durante o dia (média global)	56% (cinquenta e seis por cento)
Percentual do consumo total de produtos do setor de lanches salgados (no Brasil)	43% (quarenta e três por cento)
Percentual da publicidade relacionada a alimentos voltada para o consumo de lanches (no Brasil)	81% (oitenta e um por cento)

Fonte: Kantar Worldpanel (2018)

A ABF (Associação Brasileira de Franchising) fez relatórios mensais durante a Pandemia para controle de desempenho do setor, associada à empresa de pesquisas AGP. As principais medidas tomadas em abril/2020, período do Lockdown (confinamento) na maior parte do Brasil, especificamente no segmento de alimentação foram demissão de equipe dos franqueados (44%), Home Office (trabalhar de casa) da franqueadora (43%) e isenção de Royalties (pagamento do direito de exploração) (42%). Os números assustam, porém, a principal ação adotada foi o E-commerce da franqueadora, pois apenas 24% faziam antes da Pandemia e 46% resolveram fazer e manter, afinal aos poucos os outros dados foram alterados conforme o mercado foi se recuperando, mas o

franqueado tem intenção de seguir com E-commerce por ser uma mudança agregadora de valor.

Dados do relatório mensal da Associação Brasileira de Franchising (Abril/2020)	
Período do Lockdown (Pandemia COVID-19/2020)	
Percentual da demissão de equipe dos franqueados	44% (quarenta e quatro por cento)
Percentual de Home Office (trabalhar de casa)	43% (quarenta e três por cento)
Percentual da isenção de Royalties (pagamento do direito de exploração)	42% (quarenta e dois por cento)
Percentual de franqueadoras que resolveram fazer e manter E-commerce	46% (quarenta e seis por cento)

Fonte: ABF/AGP (2020)

E passando o período crítico, analisando os dados do terceiro trimestre de 2022, o setor de Franchising alcançou sua série histórica: 15,0% de crescimento no mercado brasileiro, somando 1,58 milhão de empregos diretos e faturamento de 18,7% maior que o mesmo trimestre de 2021.

Dados do relatório do 3º trimestre da Associação Brasileira de Franchising (2022)	
Série histórica: 15,0% de crescimento no mercado brasileiro	
Empregos diretos gerados na série histórica	1,58 milhão
Crescimento percentual do faturamento, comparado com mesmo período de 2021	18,7% (dezoito vírgula sete por cento)

Fonte: ABF (2022)

De acordo com a ABF, os segmentos mais rentáveis hoje são Food Services (alimentos e bebidas) e Saúde, Beleza e Bem Estar. Na região Norte, o Pará é o estado com mais Franquias (1,98% do mercado nacional) e com o maior faturamento (1,96%).

Os segmentos mais rentáveis (Associação Brasileira de Franchising/2022)	
Food Services (alimentos e bebidas) e Saúde, Beleza e Bem Estar	
O estado com mais Franquias no Norte é o Pará	1,98% do mercado nacional

O estado com maior faturamento de Franquias no Norte é o Pará	1,96% do mercado nacional
---	---------------------------

Fonte: ABF (2022)

Um exemplo no segmento de lanche recém-formatado para Franchising fica na cidade de Breves, Ilha de Marajó, estado do Pará. É o Chicken Food (que até janeiro de 2021 se chamava Chicken Mania Delivery), criado no início de 2019 e realizando testes de receitas com amigos, chegou-se à conclusão de que valeria a pena investir. Dia 1º de maio de 2019 tudo começou de verdade no período noturno, o delivery cujo produto era 3 tipos de cortes de frango frito empanados, acompanhados de batata frita tradicional vendidos em embalagens no formato de balde quadrado em três tamanhos e preços diferentes, oferecendo ainda três opções de molhos (produção própria) e venda de dois sabores de refrigerantes em lata. Tudo devidamente embalado (as embalagens eram feitas de forma manual por colaboradores) e adesivado com a antiga identidade visual, nas cores laranja, amarelo e vermelho (cores quentes, indicadas para o setor de alimentos).

A forma de atendimento era via rede social Whatsapp, em número próprio, e para divulgação e informações, rede social Instagram. Tudo acontecia na cozinha da residência dos proprietários do negócio, contando com o apoio de familiares e amigos, e com estrutura básica para funcionamento.

A divulgação do produto e marca para a inauguração foi nas redes sociais e com estratégias do marketing de guerrilha, pois não havia orçamento para propaganda paga na época. Mesmo assim, com toda a dificuldade que qualquer empreendedor enfrenta ao começar um negócio do zero, tudo funcionou e foi um sucesso, tanto que as duas máquinas e o tempo de preparo não suportaram a demanda de pedidos, e após o feedback dos clientes, tomou-se a decisão de no dia seguinte adquirir a terceira máquina, um investimento correto, pois acelerou preparo e entrega, deixando o cliente mais satisfeito e aumentando o aceite de pedidos.

Durante a Pandemia do Coronavírus em 2020, o ainda Chicken Mania Delivery enfrentou o mesmo problema que todos os negócios do ramo com o Lockdown (fechamento total). No caso de obediência aos decretos locais, o atendimento parou completamente nos meses de maio e junho, mas como o aniversário de 1 ano foi dia 1º de maio, ainda foi possível fazer uma promoção especial, assim como ao longo dos anos a empresa faz em datas comemorativas de nível nacional, distribuindo brindes de

qualidade, que acompanham os produtos vendidos. Os brindes são fornecidos através de parcerias com outras empresas consolidadas no mercado local, e tem divulgadas as parcerias nas redes sociais, fazendo propaganda compartilhada e gratuita.

Conforme o negócio mostrava mais potencial, os dois proprietários foram buscando qualificação, online ou presencial, participando de cursos gratuitos ou pagos. E no processo de ouvir o cliente, surgiam oportunidades para agregar novidades ao cardápio. A viagem mais importante foi para um curso de capacitação e aquisição de máquinas em São Paulo que alterou completamente a receita do frango frito. O que poderia ser perigoso não foi, graças à confiança do público e conhecimento de mercado dos proprietários. O frango frito parece muito com a marca referência no mercado mundial, pois as máquinas e receita foram adquiridas no mesmo fornecedor desta marca no Brasil. Investimento muito caro e certo, a qualidade alcançou um nível que clientes acostumados a consumir Fast Food em outros lugares do país se tornaram clientes assíduos e os antigos clientes aprovaram. Não houve nenhuma perda de cliente, ao contrário, houve conquista.

As novas máquinas otimizaram o atendimento completamente, pois o tempo de fritura caiu de 20 minutos para 5 minutos. Além da capacidade de cortes feitos por vez que quadruplicou, a receita ficou mais fácil, além do tempo e processo de empanamento do frango frito que ficou mais ágil. O único problema é que alguns ingredientes que não são vendidos na cidade então vem da capital, Belém, e por isso são realizadas constantes viagens e às vezes se consegue o envio dos produtos por portador ou frete. Porém, os proprietários não reclamam, pois as várias concorrências que apareceram não conseguiram imitar a receita e modo de preparo por diversos fatores e acabaram quebrando sem completar 1 mês de existência. Um dos segredos, com certeza, são os ingredientes comprados na capital.

Outras novidades após a viagem à São Paulo foram a mudança na batata frita, que antes era formato palito congelada comprada em supermercado, e passou a ser uma batata comum comprada em fardo, personalizada em cortador especial no formato redondo e desenho xadrez, e a introdução de novos produtos, como 2 tipos de hambúrgueres de frango e os Snacks (pedacinhos de frango frito empanados tipo petisco, em embalagem com 20 unidades, acompanhados de molho). Aos poucos a equipe de trabalho também foi mudando e aumentando, a prestação de serviço ao cliente passou para um sistema de informática integrado ao Whatsapp, e ocorreram mudanças administrativas que facilitam o atendimento e feedback do cliente. A mudança em relação

a apresentação do produto foi a embalagem. Com muita pesquisa foi encontrada uma empresa que pudesse fazer milheiros de várias embalagens exclusivas para o negócio.

Primeiros passos do Chicken Food.

Em janeiro de 2021 o Chicken Mania Delivery mudou a identidade visual e o nome, tornando-se o Chicken Food com a intenção futura de adquirir espaço físico padrão original, com atendimento delivery e salão. Enquanto isso não acontecia, houve investimento na marca com a padronização da vestimenta dos funcionários e estratégias para atingir novos públicos. O delivery sempre funcionou bem com os clientes de sempre, mas após a colocação de um outdoor na avenida principal da cidade, novos clientes surgiram e em um final de semana o retorno do investimento financeiro no outdoor mostrou o resultado. Pessoas que nunca ouviram falar do produto compraram bastante, mostrando que a divulgação é fundamental. Nesse passo dado, o aumento considerável de clientes, e pelo sonho antigo, começou a procurar por ponto físico para o restaurante.

No segundo semestre de 2022 os donos do negócio receberam uma oferta inesperada de um cliente fiel, oferecendo ponto estratégico a preço justo, liberando qualquer mudança dentro do local, desde construção de paredes até construção de banheiro e cozinha, pois antes era uma loja comum. Aceitado o desafio, começaram as obras e a previsão de inauguração foi adiando dentro das datas possíveis de novembro porque a obra gerava imprevistos, como qualquer outra, e o empreendedor deve saber disso, não se pode cravar uma data de inauguração antes da obra concluída, para não frustrar expectativa do mercado local.

Após a conclusão, com salão cheio em um domingo, dia 27 de novembro de 2022, no endereço Justo Chermont esquina com a rua 30 de Novembro o restaurante Chicken Food abriu as portas trazendo novidades que apenas o ponto físico poderia proporcionar, como a introdução do produto regional açai, na forma de acompanhamento do frango frito, à moda do consumo típico na Amazônia. Muito bem-aceito na cidade, o restaurante está próximo a orla e de mais 3 empreendimentos do ramo de alimentos e bebidas, o que não foi considerado problema de concorrência, mas sim a oportunidade de tornar aquela área uma referência gastronômica, o que os outros empreendedores consideraram positivo também. Todos os proprietários dos quatro negócios sempre foram clientes uns dos outros, e isso se reflete na colaboração que muitas vezes a Franquia deve ter em ambientes internos, como praça de alimentação do shopping. Existe público para todos os negócios que podem trabalhar coexistindo.

O ambiente é personalizado e original, os quadros decorativos não são meras imagens da internet, são criações próprias, as mesas e cadeiras são pensadas para criar ambientes diferentes considerando que os clientes têm perfis diferentes, a música é alegre, a iluminação é apropriada, as cores das paredes e detalhes são estimuladores para o cliente se sentir à vontade e querer consumir, a parede de tijolos indicando o caixa foi pensado para ser a característica de identificação, o atendimento é personalizado e tem todas as facilidades de pagamento, o cardápio é objetivo, não tem excesso de informação e patrocínios, o negócio não trabalha com produtos alcoólicos e nem faz parceria com empresas do ramo.

Sobre o faturamento, de acordo com um dos proprietários, na primeira semana as mesas eram muito disputadas, não se faziam reservas e famílias inteiras apareceram, e isso se deu durante todos os dias. Na semana da inauguração atendimento o delivery foi suspenso como estratégia para atrair o cliente ao local, funcionou e ainda de acordo com o proprietário, uma média da metade dos atendimentos foi para pessoas que nunca haviam consumido nenhum produto do negócio. Para se ter ideia das vendas na primeira semana (três noites, Domingo, Segunda-feira e Terça-feira), o hambúrguer, que não é o produto mais pedido, vendeu 260 unidades sem delivery funcionando. Consta que quem compra no local o hambúrguer também compra a bebida, diferente do delivery onde ela pode ter a bebida em casa. O estoque de frango praticamente acabou no segundo dia, e foi preciso correr para comprar e preparar para a terceira noite. Valores não serão revelados por estratégia em relação aos concorrentes, mas os proprietários garantem que o investimento no local físico já mostrou resultados além das expectativas, o delivery funciona junto ao atendimento presencial e não fez o desempenho presencial cair, as novidades no cardápio continuam bem aceitas e cada vez mais o local é frequentado por novos clientes também.

3. CONCLUSÃO

É evidente que o negócio Chicken Food tem potencial mais do que comprovado para o Franchising. Existem Franquias de frango frito espalhadas por todo Brasil, mas a Chicken Food tem diferenciais, principalmente o acompanhamento de açaí à moda da Amazônia, o que também pode ser um fator limitador pois a cultura do consumo do açaí natural é mais propagada na região Norte. Porém, os nortistas que residem em outras regiões são muitos, e o negócio oferece outros produtos não regionalizados.

Se há espaço para as concorrentes “iguais”, por que não haveria para quem faz o mesmo e com acréscimo do diferencial? Claramente, neste caso, a exploração de

mercado e criação de Franquias devem começar pela região Norte, em capitais próximas como Belém e Macapá.

O objetivo foi mostrar o potencial e desenvolvimento de um negócio novo no mercado de cidade pequena, bem distante de um grande centro, e que começou modesto com poucos recursos, mas que contou com empenho e conhecimento dos proprietários, fator mais importante, e a aceitação do público local, passando pela crise mundial da Pandemia da COVID-19.

O projeto de expansão do negócio para a primeira Franquia em Belém – PA e a segunda em Macapá – AP estão nos planos futuros dos proprietários, alinhados ao desejo já existente de amigos deles que residem nas duas capitais na Região Norte.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa propôs, como objetivo geral, apresentar a quem possa interessar, um modelo de negócio de origem americana que adaptou-se ao Brasil e é, como demonstrado por instituições especializadas, certamente rentável e recomendável ao empreendedor brasileiro, mesmo em situações de profunda crise como o Lockdown na Pandemia da Covid-19, quando muitos negócios fecharam e após o início da vacinação em massa não reabriram, enquanto para driblar os problemas outros negócios se adaptaram e de forma criativa conseguiram sobreviver, fazendo alterações que em alguns casos se tornaram permanentes.

Sua relevância se justifica devido à escassez de trabalhos científicos relacionados ao tema Franchising na Região Norte, comprovada via diversas pesquisas e como demonstram as instituições especializadas no setor, a Região Norte é a região com menos negócios de Franquias, mas as que estão funcionando fazem do estado do Pará o melhor mercado para investir. O exemplo usado neste trabalho fica no Pará, na principal cidade da Ilha de Marajó, região próxima da capital considerando o tamanho do estado e as possibilidades logísticas.

Sobre o mercado de Franchising, que é uma das três principais atividades empreendedoras no Brasil, ficou demonstrado que ela pode sim nascer ou a Unidade Franqueada pode ser instalada em qualquer lugar do país. A grande questão ficou por conta das variáveis como a cultural, aliada à busca de conhecimento técnico, o comprometimento do proprietário com o sucesso do negócio, a confiança no produto e preocupação com o Feedback do cliente, que pode ser medido também via redes sociais, criando relacionamento com os clientes.

Na cidade de Breves, a chegada de um negócio diferente dos demais e com potencial Franchising causou impacto primeiramente em clientes que costumavam viajar para grandes cidades e estavam ambientados à cultura Fast Food, que hoje está em todo lugar, mas seja onde for é considerado estranho comer com as mãos, pois não é o que acontece nos restaurantes convencionais, então há cuidado de oferecer luvas de plástico descartáveis. O atendimento personalizado também fez diferença porque desde o começo há registro das compras dos clientes, sabendo-se inclusive quais deles mais consumiram e o que foi consumido desde o primeiro dia do funcionamento, mostrando preocupação em conhecer o cliente oferecendo o que ele parece gostar mais.

Um dos desafios foi mostrar que se deve posicionar no mercado o negócio certo, da forma correta contando com o potencial do produto também no momento mais oportuno, pois mesmo que se aposte em um negócio que já é sucesso, nada garante que este sucesso vai se repetir em local diferente. Fatores como o econômico exigem um olhar mais profissional pois necessita de pesquisas de mercado, de índices sociais, das normas locais, tudo para embasar o projeto da ideia e os proprietários do Chicken Food buscaram por qualificação própria.

Buscou-se também demonstrar para a sociedade, especialmente a da Região Norte, que é possível empreender com produto novo de qualidade, em cidade pequena, estando preparado, e problemas todo negócio enfrenta, a Pandemia da Covid-19 afetou a todos de diversas formas, e driblando desafios naturais e as informações falsas que atrapalhavam o dia a dia, o importante foi insistir porque ainda que alguns negócios tenham fechado na crise e não reaberto após a vacinação, outros com diferencial se destacaram como o Chicken Food, que saiu da modalidade de vendas apenas delivery e abriu restaurante bem localizado com estrutura para manter as duas formas de atendimento.

Na pesquisa de campo observou-se todo o processo, desde a etapa apenas delivery, o aluguel do ponto e a reforma no local, que antes era uma loja de material de construções. O desenho foi todo idealizado para ser de fácil reprodução por possíveis futuras Franquias, utilizando materiais de construção simples existentes em qualquer lugar do país, e tudo foi tomado nota: marca das tintas e nomes das cores, nomes de outros produtos e as marcas também de materiais usados na construção da cozinha padrão, em todos os detalhes.

A base teórica para o artigo foi a especializada na área de Franchising e Franquias (que no Brasil possuem conceitos diferentes), embasados por trabalhos acadêmicos e pesquisas de instituições conceituadas no ramo e as que forneceram dados mensais até

a decretação do estado de Pandemia, quando os dados passaram a ter divulgações trimestrais. E claro, informações também de instituições do Poder Público que trabalham com empreendedorismo além da base jurídica através da Lei do Sistema de Franquia Empresarial, de 2019 que revogou a Lei de Franquias, de 1994.

Especificamente o Chicken Food provou ao longo do tempo que é um excelente negócio do setor de alimentos. Passou pelas dificuldades do início que todo empreendedor enfrenta, passou pelas restrições impostas na Pandemia da Covid-19 e não perdeu clientes para alguns negócios concorrentes na venda de frango frito que apareceram desde o período da divulgação, antes de iniciar as vendas. Concorrência essa que não conseguiu ficar sequer 1 mês trabalhando, por falta de conhecimento do negócio de frango frito e outras coisas.

Os resultados das mudanças serviram para padronizar os trabalhos e deixar tudo pronto para o negócio ser Franchising futuramente. O temor de mudar foi natural e bom porque fez os proprietários calcularem bastante todos os riscos e cada acontecimento, valorizando o retorno financeiro, assim envolvendo o público com promoções, logo não impactou a percepção de agrado do cliente com o produto, mas impactou certamente o mercado local, pois pouquíssimos negócios no setor de Alimentos & Bebidas na cidade de Breves tem estrutura profissional. O Chicken Food no ramo Fast Food foi o primeiro.

A escolha do ponto físico se mostrou fundamental para o sucesso na inauguração e fidelização de clientela para atendimento presencial no espaço salão, pois no restaurante foi possível aplicar novas ideias, principalmente na forma de apresentação dos produtos do cardápio ao cliente e foi possível incrementar este cardápio, porque desde a inauguração ficou claro que havia demanda reprimida por Fast Food além de hambúrguer, especialmente na forma típica na Amazônia do consumo de proteína animal servida acompanhada de açaí natural.

Pode-se afirmar a viabilidade do negócio não apenas para a cidade de Breves, mas também para outras cidades na Amazônia. Porém, há entraves cultural e logístico justamente relacionado ao diferencial, que é a garantia de abastecimento do açaí natural. Por ser um produto de plantio e manejo regional ficaria muito difícil exportar para outros locais preservando a mesma qualidade, além do tempo de transporte e custos logísticos, que encareceriam o produto para franqueado e cliente, além de que o período de safra (colheita) ocorre no segundo semestre, tornando o açaí mais escasso e mais caro no primeiro semestre, quando a região enfrenta o Inverno Amazônico.

Duas soluções podem ser sugeridas ao negócio, se futuramente acontecer uma proposta para abrir Unidade Franqueada em outra região. A primeira é esta Franquia

funcionar de forma limitada vendendo apenas o frango frito e hambúrgueres, com os acompanhamentos normais. A segunda seria uma parceria com empresa especializada na exportação do açaí natural desde que a situação financeira do franqueado permita essa alternativa. Nas capitais da Região Norte funcionam algumas indústrias que trabalham com açaí tipo exportação para outros países, seguindo normas internacionais em embalagens lacradas e armazenamento apropriado. Talvez fosse interessante para alguma indústria fazer parceria no Brasil com uma rede Fast Food.

Com relação ao estudo ajudar a ampliar a visão de outros empreendedores do mercado local na cidade de Breves, este se torna importante devido não somente a necessidade, mas também ao pioneirismo pois nenhum outro negócio Fast Food foi objeto de artigo na cidade. Nele constam dados sobre como o Chicken Food nasceu e se desenvolveu, demonstrando capacidade e potencial para se tornar Franchising e expandir sua marca através de Franquias, primeiramente na Região Norte. Os potenciais locais são a capital do Pará, Belém, e a capital do Amapá, Macapá.

Trabalhos futuros são recomendados principalmente para mostrar se ou quando o negócio Chicken Food operará como Franchising. A proposta é aprofundar os estudos sobre as Franquias e quem sabe comparar a Franchising com a Unidade Franqueada, e saber se realmente foi possível reproduzir com a fidelidade exigida em contrato e em acordo com a Lei do Sistema de Franquia Empresarial, atualizando-se para o que o tempo presente da época solicitar neste mercado, pois é fundamental estar preparado para os desafios de cada período na economia brasileira quando eles vierem.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING. **Consulta mensal: impactos da COVID-19 no Franchising - Abril 2020**. Disponível em: <https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Relatorio-Consulta-Mensal-Covid-Abril-2020.pdf>. Acesso em: dezembro/2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING. **Números do Franchising: desempenho do setor**. Disponível em: [Números do Franchising / Desempenho do setor](#). Acesso em: dezembro/2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING. **Pesquisa de Desempenho - 3º trimestre 2022**. Disponível em: <https://www.abf.com.br/wp->

<content/uploads/2022/11/Desempenho-Franchising-ABF-3Tri-2022.pdf>. Acesso em: dezembro/2022.

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 13966, de 26 de dezembro de 2019. **Diário Oficial da União**. Brasília, 26 de dezembro de 2019. Disponível em: [L13966](#). Acesso em: novembro/2022.

DASA, Equipe. **Lockdown durante a Pandemia do Coronavírus: o que é e quais países adotaram**. Disponível em: <https://dasa.com.br/blog/coronavirus/lockdown-coronavirus-significado/>. Acesso em: novembro/2022.

EMPREENDEDORISMO. In.: DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2022. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/empreendedorismo/>. Acesso em: novembro/2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

HUNGRIA, Felício Julio de Azevedo. **Reflexões sobre Políticas Públicas e Sociedade**. Estabelecendo pontes: conexões entre empreendedorismo e criatividade (pp. 406 – 418). Deerfield Beach - FL, Estados Unidos. Pembroke Collins. 2022.

KANTAR WORLDPANEL. **New report out: out-of-home, out of mind?** Disponível em: <https://www.kantarworldpanel.com/global/News/New-report-out-Out-of-home-out-of-mind>. Acesso em: novembro/2022.

MAGALHÃES, Casa. **Cores para restaurantes: como elas podem aumentar suas vendas?** Blog Casa Magalhães, 2019. Disponível em: <https://www.casamagalhaes.com.br/blog/bares-e-restaurantes/psicologia-das-cores-para-restaurantes/>. Acesso em: novembro/2022.

SEBRAE - **Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Franquias**. Disponível em: [Franquias - Sebrae](#). Acesso em: novembro/2022.